

UDC 616.13

**MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA LOR A'ZOLAR
KASALLIKLARI KO'RSATKICHLARI TAHLILI****Tuksanova Zebiniso Izatulloevna**

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Xalq tabobati va kasb kasalliklari kafedrası assistenti

Rezume. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, surunkali tonzillit shahar hamda qishloqda yashovchi maktab o'quvchilari orasida juda ko'p uchraydi. Shaharda yashovchi maktab o'quvchilari orasida eshitish qobiliyatining pasayishi patologiyasi ikkinchi o'rinda, qishloqda istiqomat qiluvchi maktab bolalari orasida esa uchinchi o'rinda turishi aniqlandi. Bunga, shahar aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatish darajasi yuqoriligi sabab bo'lish ehtimolligi borligidir. Shahar sharoitida maktab o'quvchilari orasida surunkali otit uchinchi, qishloq joylarida esa ikkinchi o'rinda turadi. Bu esa qishloq joylarda maktab o'quvchilarining gigiyenik sharoitlariga to'liq rioya etilmagani bilan bog'liqligi bilan tushuntirish mumkin. Yashash sharoitiga ko'ra, surunkali laringit va faringit bilan kasallanish darajasida farqlar aniqlanmadi.

Kalit so'zlar: nafas olish yo'llari kasalliklari, tonzillit, surunkali otit, faringit, maktab yoshidagi bolalar, eshitish qobiliyati pasayishi, kasallanish, LOR a'zolar.

Dolzarbligi. Nafas olish tizimi kasalliklari bolalarning umumiy kasallanishi tarkibida yetakchi o'rinni egallaydi. Bu ko'rsatkich o'sish tendentsiyasiga ega. Bu omil, ayniqsa, maktab o'quvchilari orasida LOR patologiyasining tibbiy va ijtimoiy ahamiyatini ta'kidlaydi. Ko'pgina tadqiqotchilar LOR patologiyasining muhim bo'lgan etiologiyasini, ekzogen va endogen omillarini o'rgandilar. Asosiy tashqi omillar atrof-muhitning ifloslanishi, ijtimoiy turmush sharoiti, ta'lim darajasining pastligi hamda ota-onalarning sanitariya madaniyati darajasidir [2,3,4,9].

Zamonaviy otorinolaringologiyaning eng muhim vazifalaridan biri, bu yuqori nafas yo'llari kasalliklari bilan kasallangan bolalarni davolash va oldini olish chora-tadbirlar, shuningdek, asoratlarning oldini olishdir.

Mamlakatimizda yosh avlod salomatligini muhofaza qilish, uning aqliy, madaniy va jismoniy rivojlanishi bilan bog'liq muammolar yildan-yilga alohida ahamiyat kasb etmoqda. Maktab yoshidagi bolalar salomatligini o'rganish, kasalliklarning tarqalishini tahlil qilish va ularni kamaytirish choralarini ishlab chiqish bu boradagi muhim vazifalardan biridir. Bunday patologiyaning oldini olish va tibbiy yordamni yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlarni rejalashtirish va amalga oshirish uchun bemorlar quloq, burun va tomoq kasalliklarining tarqalishi haqida hamda bolalarda ushbu patologiyani shakllantirish va saqlashga ta'sirining tabiati va darajasi haqida ma'lumotga ega bo'lishlari kerak. Aholi salomatligini baholashda kasallanish ko'rsatkichlari muhim rol o'ynaydi. Kasallikni faqat yo'llanma asosida o'rganish asosiy omil hisoblanmaydi, chunki murojaat tibbiy yordamning mavjudligi, oilalarning tibbiy faolligi, sog'liqni saqlash savodxonligi va boshqa omillarga bog'liqdir [1,4-8].

Tadqiqot maqsadi. Buxoro viloyati va Buxoro shahri sharoitida maktab o'quvchilarida otorinolaringologik patologiyaning xususiyatlarini o'rganish. Maktab o'quvchilarida yuqori nafas yo'llarining surunkali kasalliklarining o'tkir va rivojlanish xavfini kamaytirishga qaratilgan terapevtik, profilaktik va tashkiliy chora-tadbirlarni ishlab chiqishdir.

Materiallar va usullar. Buxoro viloyati va Buxoro shahridagi maktab yoshidagi o'quvchi bolalari o'rtasida profilaktika tekshiruvlari o'tkazish yo'li bilan LOR a'zolari patologiyalari o'rganildi. Tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan maktab o'quvchilari bolalari soni: Buxoro shahar maktab o'quvchilari – 51024 nafar, qishloq sharoitida yashovchi maktab o'quvchilari – 92447 nafar. Kasalliklar tasnifi X qayta ko'rib chiqilgan Kasallikning xalqaro tasnifi ko'ra tahlil etildi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi. Maktab yoshidagi bolalarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish natijalariga ko'ra, LOR patologiyasi bilan kasallanishning umumiy darajasi $163,4 \pm 0,9\%$, jumladan, shahar sharoitida bu ko'rsatkich $83 \pm 1,2\%$, qishloq

sharoitida yashovchi maktab o'quvchilarida esa $207 \pm 2,9\%$ ni tashkil etgani aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Buxoro shahri va Buxoro viloyatida maktab o'quvchilari orasida LOR
patologiyasi bilan kasallanish darajasi

Kasalliklar	Shahar		Tuman		Jami	
	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Surunkali tonzillit	2035	$480,5 \pm 7,6$	8683	$451,9 \pm 3,5$	10718	$457,1 \pm 3,2$
Surunkali laringit	10	$2,36 \pm 0,7$	98	$5,1 \pm 0,5$	108	$4,6 \pm 0,4$
Surunkali faringit	4	$0,94 \pm 0,4$	75	$3,9 \pm 0,4$	79	$3,4 \pm 0,3$
Surunkali otit	13	$3,07 \pm 0,8$	1354	$70,5 \pm 1,8$	1367	$58,3 \pm 1,5$
Eshitish qobiliyatining pasayishi	138	$32,6 \pm 2,7$	322	$16,75 \pm 0,9$	460	$19,6 \pm 0,9$
Jami	4235	$83 \pm 1,2$	19215	$207 \pm 2,9$	23450	$163,4 \pm 0,9$

Tadqiqot natijalariga ko'ra, LOR a'zolari bilan kasallanish bo'yicha surunkali tonzillit ($457,1 \pm 3,2\%$) birinchi o'rinda, surunkali otit ($58,3 \pm 1,5\%$) ikkinchi o'rinda, eshitishning pasayishi ($19,6 \pm 0,9\%$) uchinchi o'rinda, to'rtinchi o'rinda - surunkali laringit ($4,6 \pm 0,4\%$) hamda beshinchi o'rinda - surunkali faringit ($3,4 \pm 0,3\%$) ekanligi aniqlandi (Rasm.1).

Rasm.1. Maktab o'quvchilari orasida LOR-a'zolari kasalliklari uchrashi

Shunday qilib, olingan natijalarga ko'ra, surunkali tonsillit shahar va qishloq sharoitida yashovchi maktab o'quvchilari orasida juda keng tarqalganligi aniqlandi. Shahardagi maktab o'quvchilari orasida eshitish qobiliyatini pasayishi patologiyasi ikkinchi o'rinda, qishloq sharoitida yashovchi maktab o'quvchilari orasida esa uchinchi o'rinda. Bu shaharda aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy yordamning yuqori darajasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Shahar sharoitida maktab yoshidagi bolalar orasida surunkali otit uchinchi, qishloq joylarida esa ikkinchi o'rinda turadi. Bu esa qishloq joylaridagi maktab o'quvchilarining gigiyenik me'yorlarga to'liq rioya qilmasligi bilan izohlanadi. Ikkala sharoitda ham yashovchi maktab o'quvchilarida surunkali faringit va laringit kasallanish darajasiga ko'ra kechishida farq aniqlanmadi.

Xulosa. Shahar va qishloq sharoitida maktab o'quvchilarida LOR a'zolari kasallanish ko'rsatkichlari ancha yuqoriligi aniqlandi.

Qishloq hamda shahar sharoitida yashovchi maktab yoshidagi bolalarda ham profilaktika va tibbiy yordam sifatini, maktab o'quvchilarining tibbiy savodxonligini oshirish talab etiladi.

Adabiyotlar:

1. Капустина Т.А., Маркина А.Н., Парилова О.В. Медицинская и социальная характеристика семей ЛОР-больных с верифицированной

хламидийной инфекцией // Вестник оториноларингологии. – 2013. – №6. – С.34-37.

2. Каюмов Х. Н., Туксанова З. И., Хамроев И. Уровень заболеваемости болезнями органов дыхания у детей, проживающих в зонах с климатом пустынь // III Конгресс Евро-Азиатского респираторного общества 6-8 мая. – 2007. – С. 172.

3. Перевощикова Н.К., Басманова Е.Д., Казанская Т.В. Анаферон детский в программе реабилитации детей, часто болеющих ОРВИ на фоне патологии лимфоузлов // Педиатрия. – 2006. № 6. – С. 65-69.

4. Tuksanova Z.I. et al. Health status of School children depending on health care activities of families // European science review. – 2018. – №. 9-10-2. – С. 164-166.

5. Кучма В.Р. Медицинское обеспечение детей в образовательных учреждениях – основа профилактики заболеваний и охраны здоровья детей и подростков в современных условиях // Российский педиатрический журнал.– 2012.– №3.– С.42-46.

6. Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларингология. – М.: 2013. – 362 с.

7. Ашурова Н. А., Туксанова З. И., Тиллаева Ш. Ш. Сравнительная характеристика частоты патологии ЛОР органов среди детей школьного возраста // Педиатрический вестник Южного Урала. – 2015. – №. 1. – С. 27-28.

8. Туксанова З. И., Ашурова Н. А. Анализ показателей заболеваемости среди школьников // Учёный XXI века. – 2016. – №. 5-1 (18). – С. 3-5.

9. Ашурова Нодира Азимовна, Туксанова Зебинисо Изатуллаевна Сочетанное применение лекарственных трав с химиотерапевтическим средством доксорубицин // Биология и интегративная медицина. 2019. №8 (36). – С. 26.